

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Хужаназарова Наргиза Мирзамахмудовна

Старший преподаватель Коканского государственного педагогического института, заведующая кафедрой психологии и педагогики дошкольного образования.

Мадаминова Насиба

Студентка Коканского государственного педагогического института.

Алижонова Гуласал

Студентка Коканского государственного педагогического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10254128>

Аннотация: В статье представлены некоторые вопросы целенаправленного формирования личности человека предполагает ее проектирование, но не основе общего для всех людей шаблона, а в соответствии с индивидуальным для каждого человека проектом, учитывающим его конкретные физиологические и психологические особенности.

Ключевые слова: Воспитание, развитие общения, межличностные отношения, педагогика, психология, организм ребенка.

Управление процессом воспитания, осуществляемое как целенаправленное построение и развитие системы задаваемой многоплановой деятельности ребенка, реализуется педагогами, вводящими детей в "зону ближайшего развития". Это означает, что на определенном этапе развития ребенок может продвигаться дальше не самостоятельно, но под руководством взрослых и в сотрудничестве с более умными "сотоварищами", а уж затем и вполне самостоятельно. Целенаправленное формирование личности человека предполагает ее проектирование, но не основе общего для всех людей шаблона, а в соответствии с индивидуальным для каждого человека проектом, учитывающим его конкретные физиологические и психологические особенности. Включение ребенка в организованную взрослым деятельность, в процессе которой развертываются многоплановые отношения, закрепляет формы общественного поведения, формирует потребность действовать в соответствии с нравственными образцами, которые выступают в качестве мотивов, побуждающих деятельность и регулирующих взаимоотношения детей. "Искусство воспитания", приходит к обоснованному выводу, заключается в использовании такого важнейшего психологического механизма, как создание правильного сочетания "понимаемых мотивов" и мотивов "реально действующих", а вместе с тем в умении вовремя придать более высокое значение успешному результату деятельности, чтобы этим обеспечить переход и к более высокому типу реальных мотивов, управляющих жизнью личности. Так, дети подросткового возраста знают о наличии важной и общественно ответственной жизни взрослого члена общества. Но лишь включение в социально признаваемую деятельность превращает эти "понимаемые" мотивы в реально действующие.

Главная цель развития личности - возможно более полная реализация человеком самого себя, своих способностей и возможностей, возможно более полное самовыражение и самораскрытие. Но эти качества невозможны без участия других

людей, они невозможны путем противопоставления себя людям, они абсолютно невозможны в изоляции и противопоставлении себя обществу, без обращения к другим людям, предполагающего их активное соучастие в этом процессе. Таким образом, основными психологическими качествами, лежащими в основании развитой личности, являются активность, стремление к реализации себя и сознательное принятие идеалов общества, превращение их в глубоко личные для данного человека ценности, убеждения, потребности. Рост круга потребностей, закон возвышения потребностей, развитие потребностно - мотивационной сферы определяют характер формирования конкретных черт и качеств личности. К таким конкретным чертам личности, которые формируются в процессе воспитания, относятся: ответственность и чувство внутренней свободы, чувство собственного достоинства (самоуважение) и уважение к другим; честность и совестливость; готовность к социально необходимому труду и стремление к нему; критичность и убежденность; наличие твердых, не подлежащих пересмотру идеалов; доброта и строгость; инициативность и дисциплинированность; желание и (умение) понимать других людей и требовательность к себе и другим; способность размышлять, взвешивать и воля; готовность действовать, смелость, готовность идти на определенный риск и осторожность, избегание ненужного риска. Названный ряд качеств не случайно сгруппирован попарно. Этим подчеркивается, что нет качеств "абсолютных". Самое лучшее качество должно уравновешивать противоположное. Каждый человек обычно стремится найти социально приемлемую и лично для него оптимальную меру соотношения этих качеств в своей личности. Только при таких условиях, найдя себя, сложившись и сформировавшись как целостная личность, он способен стать полноценным и полезным членом общества. Психологические качества взаимосвязаны, интегрированы в единой личности. Ядром личности, детерминирующим все ее частные проявления, служит мотивационно-потребностная сфера, представляющая собой сложную и взаимосвязанную систему стремлений и побуждений человека.

Одна из центральных задач воспитания состоит в том, чтобы сформировать у растущего человека гуманистическую направленность личности. Это значит, что в мотивационно-потребностной сфере личности общественные побуждения, мотивы социально полезных деятельностей должны устойчиво преобладать над эгоистическими мотивами. Чтобы ни делал, о чем бы ни думал подросток, в мотив его деятельности должно входить представление об обществе, о другом человеке. Формирование такой гуманистической направленности личности проходит несколько этапов. Так, для младших школьников носителями общественных ценностей и идеалов выступают отдельные люди - отец, мать, учитель; для подростков в их число входят также и сверстники; для подростков в их число входят также и сверстники; наконец, старший школьник воспринимает идеалы и ценности достаточно обобщенно, может не связывать их с конкретными носителями. Соответственно система воспитания должна строиться с учетом возрастных особенностей. Она должна также быть ориентированной на "завтрашний день" развития детей, что предполагает включение ребенка, подростка, юноши в систему взаимосвязанных генетически преемственных и сменяющих друг друга ведущих деятельностей. Внутри каждой из них возникают

особые образования, каждая из них вносит свой специфический вклад в формирование мотивационно-потребностной сферы личности. В то же время развитие мотивационно-потребностной сферы происходит не только по пути включенных в не новых образований, но и через дифференциацию и иерархизацию ранее возникших мотивов деятельности. Наиболее развитой структурой мотивационно-потребностной сферы обладает личность с общественной направленностью мотивов. Другая важнейшая задача воспитания растущих людей - это формирование их устойчивых учебно-познавательных интересов. Полноценное воспитание предполагает развитие у детей познавательной потребности, которая направлена не только на содержание школьных учебных предметов, но и на всю окружающую их действительность. Ребенок должен на своем личном опыте убедиться, что мир познаваем, что человек, т.е. он сам, может открывать законы, управляющие окружающим миром, предсказывать события и проверять, произойдут ли они на самом деле, находить единую скрытую основу, казалось бы разнородных явлений. Эта радость познания, радость собственного творчества превращает первоначальное любопытство в любознательность, присущую ребенку, делает ее более устойчивой. Любознательность потом конкретизируется, сосредотачиваясь на той или иной области действительности, т.е. начинает относиться к тому или иному учебному предмету. Возникает потребность не только в интеллектуальном познании тех или иных сторон действительности, но и в их практическом освоении и преобразовании. Эта потребность опредмечивается в возникновении мотивов разнообразной трудовой деятельности, которая, позволяя сохранить особую познавательную направленность, идущую от игры и имеющую много общего с так называемыми интеллектуальными играми, трансформирует её в осознанную потребность "всерьез" трудиться. Таким образом, на определенном возрастном этапе (сейчас это происходит в период окончания неполной средней школы) в развитии мотивационно-потребностной сферы происходит новый качественный сдвиг, связанный с возникновением планов и намерений, поиском путей самореализации в трудовой деятельности. Такая дифференциация мотивов приводит к образованию в структуре мотивационно-потребностной сферы профессиональных намерений.

References:

1. Schnepf, Gerald J. and Howard R. Bowen. 2007. "Social Responsibilities of the Businessman." The American Catholic Sociological Review 15(1):42.
2. Katherine M. B. 2006. "Knowledge as a Marketing Strategy: Cultural Information and Ethnic Crafts in the Retail Environment" A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Arts in Latin American Studies. University of California, San Diego 2006. P103
3. Courtney Lee Weida. "Crafting Creativity & Creating Craft" Adelphi University, New York, USA. 2014 Sense Publishers.p-82
4. Mirzamahmudovna, Khujanazarova Nargiza. "The role of national methods in the detection and prevention of nervous disorders in children." international journal of social

science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 505-507.

5. Hujanazarova, N. "Importance of fairy tales in moral education of preschool children." International Academic Research Journal Impact Factor 7.1 (2022): 6.

6. Mirzamahmudovna, Hujanazarova Nargiza. "Local methods for detecting and preventing nerve damage in preschool children." international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.06 (2023): 148-152.

7. Xo'janazarova, Nargiza. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy og 'ishlarning oldini olish va qayta tiklash." Talqin va tadqiqotlar 1.25 (2023).

8. Raximovna, Abdullayeva Nigora. "Methodological Possibilities of Increasing Memory Productivity in Primary School Students." Middle European Scientific Bulletin 17 (2021): 297-300.

9. Abdullaeva, Nigora, and Kamola Yuldasheva. "Methodological possibilities of increasing the specificity of memorization in children of kiichik school age." International Bulletin of Applied Science and Technology 3.5 (2023): 1100-1104.

10. Рахимова, Ферузaxon, and Феруза Галиева. "Активизация развития креативного познавательного мышления детей дошкольного возраста." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2.17 (2022): 66-70.

11. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." Miasto Przyszłości 29 (2022): 145-146.

12. Jumanovna, Toshmatova Zamiraxon, and Tursunaliyeva Shaxlo. "Matematik tasavvurlarni shakllantirish fanini o'qitishda innovatsion usullari." Ta'lim fidoyilari 5.2 (2023): 51-59.

13. Jumanovna, Toshmatova Zamiraxon, and Xolmirzayeva Dilabzal. "Musiqqa mashg'ulotlarida jismoniy harakatlardan foydalanish vazifalari." Ta'lim fidoyilari 5.2 (2023): 42-50.

14. Toshmatova, Zamirakhon, and Muqaddam Xusanova. "Teaching preschool children to uzbek folk dance elements." Development and innovations in science 2.2 (2023): 63-70.

15. Toshmatova, Zamirakhon, and Mahliyo Nizomiddinova. "Innovative methods of teaching the subject of the formation of mathematical representations." Международная конференция академических наук. Vol. 2. No. 2. 2023.

16. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems of establishing and strengthening the material base of preschool education organization." Актуальные научные исследования в современном мире 4-7 (2021): 51-56.

17. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Pedagogical and psychological features of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.4 (2021): 1053-1056.

18. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 54-57.

19. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems with the social attitude of the individual." The role of science and innovation in the modern world 2.2 (2023): 101-110.

20. Хо'Janazarova, N. M. "Axborotlashuv jarayonida yoshlar ma'naviy dunyoqarashi." Экономика и социум 6-1 (85) (2021): 301-303.
21. Хўжаназарова, Наргиза Мирзамаҳмудовна. "Мактабгача ёшдаги болаларда асаб бузилишини аниқлаш ва олдини олишнинг халқона усуллари." Oriental Art and Culture 4.3 (2023): 621-625.
22. Mirzamahmudovna, Khujanazarova Nargiza. "Spiritual And Ethical And Socialization Of Pupils Of Preschool Educational Institutions Psychological-volitional Aspects." JournalNX 7.06 (2021): 165-168.